

RNI No. - UPHIN/2017/74660
UGC Care List No. 222

ISSN: 2581-6985

प्रवासी जगत

प्रवासी जगत का साहित्य, साहित्यकार व संस्कृति केंद्रित पत्रिका
खंड-4, अंक-2; पौष-फाल्गुन 2077 / जनवरी-मार्च, 2021

फ़ीजी विशेषांक

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

- | | | | |
|-------|---|--------------------------|---------|
| 13. | फ़ीजी में रचित हिंदी काव्य साहित्य | डॉ. हेमांशु सेन | 99-110 |
| 14. | फ़ीजी में हिंदी साहित्य की चमक | डॉ. रेखा | 111-117 |
| 15. | फ़ीजी के गिरमिटिया गीत | डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र | 118-122 |
| ✓ 16. | फ़ीजियन साहित्यकारों की विविध रंगी दुनिया | डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी | 123-128 |
| 17. | फ़ीजी कविता में अभिव्यक्त समाज एवं संस्कृति | डॉ. विशाल मिश्र | 129-135 |
| 18. | फ़ीजी के राष्ट्रकवि कमला प्रसाद मिश्र की कविताओं की मूल-संवेदना | श्रीनिवास त्यागी | 136-143 |
| 19. | फ़ीजी-हिंदी उपन्यासकार प्रो. सुब्रमनी से एक संवाद | डॉ. नूतन पाण्डेय | 144-157 |
| 20. | फ़ीजी में प्रवासी भारतीयों का अपना संघर्ष | डॉ. सर्वेश कुमार मिश्र | 158-169 |
| 21. | फ़ीजी में हिंदी और रामायण | कीर्ति त्रिपाठी | 170-173 |
| | ● लेखकों के नाम और पते | | |
| | ● सदस्यता फार्म | | |

□□

फ़ीजियन साहित्यकारों की विविध रंगी दुनिया

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी

फ़ीजी, दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद एक बेहद खूबसूरत द्वीप राष्ट्र है जिसको दुनिया में दूसरा भारतीय देश के रूप में जाना जाता है। इसका एक प्रमुख कारण है वहाँ की भाषा। किसी भी राष्ट्र को समझने व जानने के लिए वहाँ की भाषा एवं साहित्य की समझ जरूरी है। फ़ीजी की भाषा फ़ीजीयन हिंदी है। लगभग कई ऐसे देश हैं जहाँ की भाषा हिंदी है या इससे मिलती-जुलती भाषा है। उनमें से एक देश फ़ीजी है जिसकी कार्यालयी भाषा भी हिंदी है। फ़ीजी गणराज्य सुंदर द्वीप ही नहीं है बल्कि तीन सौ तैंतीस द्वीपों का एक द्वीप समूह है। देश की कुल जनसंख्या नौ लाख के करीब है, जिनमें अधिकतर भारतीय मूल के लोग हैं। इसलिए फ़ीजी में भारतीय और भारतीयता का अद्भुत नजारा दिखाई देता है।

फ़ीजी के साहित्य में जहाँ एक ओर हमें भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर पीड़ा भी। फ़ीजी के साहित्यकार जैसे- अमरजीत कौर, ईश्वरी प्रसाद चौधरी, पं. कमला प्रसाद मिश्र, करूणा नागरन नायर, काशीराम कुमुद, कुँवर सिंह, ज्ञान शुक्ल, ज्ञानीदास, जोगिंदर सिंह कँवल, नीलम कुमार, बलराम वशिष्ठ, बाबूराम शर्मा 'अरूण', महावीर मिश्र, राघवानंद शर्मा, रामानारायण, सुखाराम तथा हजरत आदम ने अपनी कविताओं में अपनों का विछोह, अपनी भूमि का विछोह, अपने घर-बार का विछोह दिखाया है। ये साहित्यकार अपनी लेखनी से जहाँ एक ओर भारतीय समाज का सकारात्मक चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत से अलग होने की टीस भी बयान करते हैं। फ़ीजी का साहित्य मुख्यतः भारतीयों के फ़ीजी आगमन, उनके संघर्ष और विकास का चित्रण करता है। संवेदना के स्तर पर फ़ीजी का साहित्य अत्यंत संवेदनशील है। अमरजीत कौर की कविता 'नमन' इसी संवेदनशीलता की ओर संकेत करती है—

'प्रवासी जगत'

पौष-फाल्गुन, 2077 / जनवरी-मार्च, 2021 | 123

"आओ पूर्वजों को हम नमन करें,
 वे साहसी और सिर दानी थे।
 कुली प्रथा के कुली नहीं वे,
 शहीदों जैसे बलिदानी थे।
 जरा याद करें दोहराएँ,
 जो बीती बात पुरानी है।
 ऊसर धरती को आबाद किया,
 जो अथक श्रम की निशानी है।"¹

फ़ीजी के साहित्यकारों ने महंगाई के मुद्दे पर भी गंभीरता से लिखा है। भारतीय लोग जिस आस्था व विश्वास के साथ फ़ीजी गए, वह आस्था वह विश्वास वहाँ पहुँचने पर खोखला साबित होते हैं। विमलेश कांति वर्मा ने अपनी पुस्तक 'फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य' में लिखा है- "यदि नया वातावरण अधिक सुख-सुविधा संपन्न है तो प्रवासी धीरे-धीरे नए वातावरण में रम जाता है और विछोह की पीड़ा धीरे-धीरे कम होती जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि प्रवास वह वातावरण नहीं दे पाता जिस आशा से व्यक्ति अपना घर-बार छोड़कर विदेश गया है तो वह प्रवास बड़ा कष्टकर लगता है, उसका मन क्षोभ और ग्लानी से भर जाता है। न वह वापस अपने देश जा सकता है और न ही उसका मन यहाँ लगता है।"² एक कष्ट महंगाई भी है। मजदूरों के लिए कोई भी महंगी वस्तु खरीदना बहुत कष्टकारी है। फ़ीजी के साहित्यकार ईश्वरी प्रसाद चौधरी ने 'चौधरी के दोहे' शीर्षक से लिखी अपनी कविता में महंगाई का दंश झेल रहे प्रवासी भारतीय नागरिकों की पीड़ा को आर्त स्वर दिया है-

"महंगाई अब बढ़ गई, भारी नाई की चार्ज।
 बाल नहीं कटवाय के, देखब सर्किस आज ॥
 दाढ़ी मूँछ बढ़ाय के, रक्खे लंबे बाल।
 महंगाई में बचत, भारी कीन्हे चुन्नीलाल ॥
 काटन कपड़ा खेत में, रोजे मैला होय।
 टेरलिन पहिने काम पे, रतियो पहने सोय ॥
 पैसा बगुला के पास हो वह मानुष लगे कहाय।
 अच्छ भला गरीब भी, डाकू चोर जनाय ॥"³

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी' अर्थात् मातृभूमि को स्वर्ग के समान मानने वाले भारतीय लोग जब फ़ीजी गए तो दुःख तो हुआ पर ब्रिटिशों के व्यवहार ने उन्हें गहरा दुःख पहुँचाया। एक भारतीय, जो अपनी आत्मा को, अपने लोगों को, अपना घर-बार सबकुछ त्यागकर गोरे एजेंटों द्वारा बहला-फुसलाकर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए फ़ीजी भेज दिया गया, जब फ़ीजी पहुँचकर उसको अपनी दशा और दिशा

दोनों प्रतिकूलन लगते हैं तो उसका मन व्यथित हो जाता है। वह अपने-आपको गोरे द्वारा लुटा हुआ महसूस करता है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। जहाँ-जहाँ भारतीय बसे हैं उनको किसी न किसी तरह प्रताड़ित किया जाता है। पंडित कमला प्रसाद मिश्र ने अपनी इस कविता में उन तमाम विसंगतियों का जिक्र किया है जिससे भारतीयों का सामना होता रहता है-

“लेकर नाम धर्म का कोई द्वेष यहाँ फैलाता
कोई लेकर नाम प्रांत का दल है अलग बनाता
कोई अपने धन के बल पर अपना पैर जमाता
कोई अपनी सभा बनाता लेकर अपनी भाषा
कोई मजदूरों को देता तरह-तरह की आशा
कोई यहाँ किसानों पर ही फैंक रहा है पासा
अपना दल लोगों का अपना-अपना मत है
अपना ढोल बजाना पर निंदा ही सबकी लत है
जहाँ-जहाँ है भारतवासी वहाँ महाभारत है।”

जब भारतीय फ़ीजी गए तब वे यहाँ से अपनी संस्कृति, संस्कार, बोली-भाषा, व्यवहार, सबकुछ लेकर गए। अपने भविष्य के निर्माण में अतीत की वस्तुओं को, तत्वों को लेकर चलना नहीं भूले हैं। यही कारण है कि भारत से बाहर भी एक नए भारत का निर्माण होता है। एक वृहत्तर फ़ीजी के गढ़व में, उसके रंग-रूप में भारतीय मजदूरों का रंग मिश्रित हुआ है। ब्रिटिशों के हाथों छले जाने के बावजूद वे अपने वजूद को सुदृढ़ करते नहीं थकते हैं। यहाँ का रंग-ढंग उनके लिए संजीवनी का काम करता है। नीलम कुमार की कविता ‘मेरी हिंदी’ उन्हीं साक्ष्यों को परोसती है जिससे फ़ीजी में भारतीयों का ध्वज बुलंद हुआ। फ़ीजी में भारतीय मजदूरों को हिंदी बोलने में गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। इसी हिंदी की वजह से उनको अपनापन महसूस होता है। भारत से दूर होने के बाद भी वो इसी हिंदी के सहारे जीते-जागते हैं-

“चल रही जोरों से मेरी हिंदी
डगर-डगर नगर-नगर पटरियों पर मेरी हिंदी
कर गई इस पार उस पार हर हदों से
छेटी-बड़ी हदों से सरहदों से देश से बाहर मेरी हिंदी
बनने को चली विश्व भाषा
मन-मस्तिष्क में हर गहन में मेरी हिंदी
अंग्रेजियत के हर अंग में भरे रंग मेरी हिंदी
संस्कृति के तथाकथित वाहक, स्कूलों में मेरी हिंदी।”

पंडित कमला प्रसाद मिश्र जी की एक कविता 'गिरमिटिया मजदूर' गिरमिटिया मजदूरों का जीवंत दस्तावेज है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है चाहे राजा हो या रंक, अधिकारी हो या चपरासी, अमीर हो या गरीब तथा साहब हो या मजदूर। जहाँ एक तरफ फ़ीजी में भारतीय मजदूरों की जिंदगी संघर्ष के पथ पर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोरे अंग्रेज सीधे-साधे, ईमानदार भारतीयों का अनादर करते, उनकी पिटाई करते, भूखे रहने के लिए मजबूर करते और उनसे अनवरत परिश्रम कराते थे। अपमानित श्रमिकों की भावना को पंडित कमला प्रसाद मिश्र ने बहुत पीड़ा के साथ व्यक्त किया है—

“एक गिरमिटिया छुरी लेकर बाहर निकल रहा था,
क्रोध में उसके नयन से अश्रु का सागर बहा था,
साथियों के पूछने पर क्रोध से उसने कहा था—
यह नहीं साहब कुलंबर, जंगली यह जानवर है।
हम सबों के कष्ट का इस पर न कोई असर है
देश में है राज्य इनका, न्याय से इनको न डर है ॥
है मुझे बर्दाश्त पाऊँ नित्य आधी रात खाना,
है मुझे बर्दाश्त आधी रात सूखा भात खाना,
है मुझे बर्दाश्त मुझको साहबों से लात खाना।”⁶

फ़ीजी प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण है इसीलिए वहाँ के अनेक कवियों ने प्राकृतिक चित्रण किया है। यहाँ प्रकृति अपने अनुपम सौंदर्य पर इतराती है, इठलाती है और मुस्कुराती है। जहाँ की नदियों को, द्वीपों को देखकर कवियों की लेखनी चल पड़ती है, जहाँ पर्वतों की हसीन वादियों में लोग उद्दाम जीवन जीते हैं, जहाँ हर साल न जाने कितने सैलानी भ्रमण करने आते हैं। क्षण-क्षण बदलने वाला मौसम, रिमझिम बारिश, तारों भरा स्वच्छ नीला आकाश, चीड़ों का घना वन ये सभी आकर्षण करने वाली प्राकृतिक तत्वों पर कवियों ने खुलकर लिखा है। उषा की पहली किरण का स्वागत करती पंडित कमला प्रसाद मिश्र की कविता—

“यहाँ सूरज पहले निकलता है और दूर अंधेरा होता है।
फ़ीजी फिरदौस है पैसिफिक का यहाँ पहले सबेरा होता है।
हर ओर अजब हरियाली है हर ओर छटा मतवाली है।
यह फ़ीजी वही जिसमें हर माह बहार का फेरा होता है।”⁷

‘कोई साधु न संत’ कविता फ़ीजी की संस्कृति को व्यक्त करती है। फ़ीजी अत्यंत आधुनिकता के घेरे में है। ऐशो-आराम, मस्ती, वहाँ के लोगों की जीवन शैली है। धीरे-धीरे ये आधुनिकता भारत में भी अपने पैर पसार रही है। न केवल पुरुष अपितु महिलाएँ भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आज भी भारत के गाँवों में या छोटे शहरों

में महिलाओं द्वारा शराब का सेवन खराब माना जाता है, जबकि फ़ीजी में महिलाएँ पूर्णतः स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार की ना कोई बाधा है, न रूकावट। इस कविता में महिला कहती है मैं भी वही करती हूँ जो मेरे पति करते हैं। जैसे उनके बहुतेरे दोस्त हैं, वैसे मेरे भी—

“एक रोज मैं क्लब में पहुँचा कठिन कार्य से ऊब,
 मैंने देखा एक रंगीली रही नशे में डूब,
 बार-बार मदिरा लेकर वह पीती जाती खूब।
 सहसा आकर बैठ गई वह हँसती मेरे पास,
 बोली मुझको देख नशे में क्यों है आप उदास,
 इसमें क्या नुकसान अगर मुझमें है कुछ उल्लास।
 मैं भी वही किया करती जो करते मेरे कंत,
 मेरे प्रेमी कई मिनिस्टर, नेता और महंत,
 यह है फ़ीजी देश यहाँ पर कोई साधु न संत ॥”

फ़ीजी के साहित्यकारों ने देवी-देवाताओं को भी याद किया है। जब भारतीय फ़ीजी गए तब वो यहाँ से गंगाजल, यहाँ की मिट्टी, रामचरित मानस भी साथ ले गए थे। विमलेश कांति वर्मा जी अपनी संपादित पुस्तक 'फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य' में लिखते हैं—“गिरमिटियों को कठिन दिनों में आशा बँधाने वाली, दुविधा की मनोदशा में राह दिखाने वाली, एक ही पुस्तक थी 'रामचरिमानस' की पोथी। हर सप्ताह सारे प्रवासी भारतीय दिनभर के परिश्रम के बाद थके-हारे खेतों से लौटने पर नहा-धोकर साथ बैठकर इसी का पाठ करते थे। वही पोथी सबका सहारा थी। उस हिंदी को जो तुलसी, सूर, मीरा और कबीर की भाषा थी, जो कठिन दिनों में इनके मनोबल को बनाए रखती थी।” राम, कृष्ण, बलराम, हनुमान को याद करते थे। कुँवर सिंह की कविता 'कृष्ण चंद्र बलराम' ऐसी ही एक कविता है—

“हमारे कृष्ण चंद्र बलराम ॥टेक ॥
 युग-युग में हो जन्म तुम्हारा।
 देते हो निज जन को सहारा ॥
 करते हो संग्राम ॥हमा. ॥1 ॥
 कंसराज बिध्वंस किये थे।
 सतयुग त्रेता द्वापर में थे
 लेते नहीं आराम ॥हमा. ॥2 ॥
 होती घर-घर में है प्रशंसा
 बोल रहा पिंजड़े में हंसा
 लै लै तेरा नाम ॥हमा. ॥3 ॥”¹⁰

बहरहाल, भारतीय भावनाओं के अलावा काव्य-सृजन के मामले में भी फ़ीजीयन कविताएँ उत्कृष्ट हैं। कविताओं की भाषा प्रवाहमयी है, लयात्मक भी है। कवियों ने कम से कम शब्दों में प्रवाहपूर्ण सारगर्भित बात कही है। कविताओं में शिल्प सौंदर्य है। कवियों को अच्छी तरह से मालूम है कि उसे अपनी भावनाओं को किन शब्दों में और किन बिंबों के माध्यम से प्रकट करना है। कविता में चिंतन और विचारों को सहज और सरल तरीके से पेश किया गया है जिससे कविता का अर्थ पाठक को सहजता से समझ आ जाता है। भारत ही नहीं अनेक देशों में फ़ीजी कविताओं पर बात होनी चाहिए।

संदर्भ:—

1. नमन, अमरजीत कौर, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 61
2. फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, डॉ. विमलेश कांति वर्मा, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 27
3. चौधरी के दोहे, ईश्वरी प्रसाद चौधरी, संपादक विमलेश कांति वर्मा, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 69
4. जहाँ जहाँ है भारतवासी, पंडित कमला प्रसाद मिश्र, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 92
5. मेरी हिंदी, नीलम कुमार, संपादक विमलेश कांति वर्मा, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 122
6. एक गिरमिटिया मजदूर, पंडित कमला प्रसाद मिश्र, संपादक विमलेश कांति वर्मा, फ़ीजी का सृजनात्मक इतिहास, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 33
7. यहाँ पहले सवेरा होता है, पंडित कमला प्रसाद मिश्र, संपादक विमलेश कांति वर्मा, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 56
8. कोई साधु न संत, पंडित कमला प्रसाद मिश्र, संपादक विमलेश कांति वर्मा, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 92
9. फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, डॉ. विमलेश कांति वर्मा, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 38
10. कृष्ण चंद्र बलराम, कुँवर सिंह, संपादक विमलेश कांति वर्मा, फ़ीजी का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृ. 102